

OS ESTUDOS ESTRATÉGICOS E AS CIÊNCIAS DO MAR

Relatório 2022

Etiene Villela Marroni
Fátima Verônica Pereira Vila Nova
Ariane Ferreira Porto Rosa
Magayo de Macêdo Alves

**CEDE
P3M**

OS ESTUDOS ESTRATÉGICOS E AS CIÊNCIAS DO MAR

Relatório 2022

Etiene Villela Marroni
Fátima Verônica Pereira Vila Nova
Ariane Ferreira Porto Rosa
Magayo de Macêdo Alves

Pelotas, RS / Caruaru, PE
2023

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM)

Os Estudos Estratégicos e as Ciências do Mar, 2023.

Produção e execução: Etiene Villela Marroni, Fátima Verônica Pereira Vila Nova, Ariane Ferreira Porto Rosa e Magayo de Macêdo Alves.

Apoio institucional: Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Campus Caruaru) e Universidade Federal Fluminense (UFF).

Imagens: Wagner Villela Marroni.

<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/>

Contato: cedepem@ufpel.edu.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	05
JUSTIFICATIVA.....	07
MISSÃO.....	09
OBJETIVOS.....	10
PROJETOS E AÇÕES.....	11
PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO.....	12
EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO.....	37
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO.....	54
TRAJETÓRIA CEDEPEM.....	57
REUNIÕES PRESENCIAIS DO CEDEPEM.....	58
CEDEPEM EM NÚMEROS.....	61

APRESENTAÇÃO

O Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM) conforma comunidade de estudos e pesquisas voltada para análise do Planejamento Espacial Marinho (PEM), singularizada pela variedade e abertura do leque metodológico. A criação do Centro foi consolidada a partir de parceria institucional oriunda do Grupo de Pesquisa do CNPq, denominado Política Internacional e Gestão do Espaço Oceânico (criado em 2013), em associação firmada entre o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Núcleo de Estudos Avançados (NEA/INEST) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2020. O CEDEPEM foi formalizado em 10 de setembro de 2020, conforme ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Instituto de Estudos Estratégicos (INEST) da UFF.

A parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi estabelecida conforme ata nº cinco do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol), vinculado ao Instituto de Filosofia, Sociologia e Política (IFISP) da UFPel, em 16 de dezembro de 2020. Está também de acordo com o Regimento do Núcleo de Estudos Avançados (NEA).

O CEDEPEM surgiu como um espaço plural e multidisciplinar, com o objetivo de estudar todos os aspectos do Planejamento Espacial Marinho (PEM) e demais temas relacionados. É importante enfatizar que não há como pensar em um processo de planejamento, de compreender o nosso meio, sem processos colaborativos.

Sem colaboração entre os diversos saberes, pessoas, comunidades, universidades ou instituições, não existem perspectivas de um planejamento viável, de um planejamento humanitário, que busque soluções para o bem-estar dos indivíduos em seu espaço. O processo colaborativo (e por que não integrativo?) é o que move o PEM. A outra força motriz é o entendimento do espaço. O espaço no qual vivemos. Neste caso, fala-se do espaço marinho e de um ecossistema complexo: o oceano, mais especificamente a Amazônia Azul, interligando relações “Terra-Mar”.

Neste sentido, entende-se que a dimensão política é que envolve o debate dos Estudos Estratégicos e do PEM em todos os processos nele existentes. Tal perspectiva, política por si só, envolve diversos atores, demonstrando a necessidade de se pensar o coletivo. Não há PEM sem estrategistas, internacionalistas, cientistas políticos, filósofos, historiadores, geógrafos, biólogos, oceanólogos, sociólogos, juristas, antropólogos, enfim, sem todas as ciências que estudam a interação do ser humano ao seu espaço. Enquanto não entendermos que o processo que envolve o PEM é muito mais do que um simples processo de espaços costeiros e marinhos, não conseguiremos absorver a essência de sua proposta principal: conscientizar-se de que, sem (re)organizar esse sistema não haverá a constituição de um espaço legitimamente compartilhado e utilizado pelos países.

O CEDEPEM agrega conjunto de estudiosos e pesquisadores, formando uma comunidade científica de escopo interinstitucional, apartidária, sem fins lucrativos e voltada para a conscientização da importância dos mares e dos oceanos para a vida humana, em suas variadas dimensões e aspectos. Também é um Grupo de Pesquisa cadastrado junto ao CNPq, com vínculo institucional na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

JUSTIFICATIVA

O PEM corresponde a um processo político caracterizado pela organização e/ou reorganização do ecossistema oceânico. Tal processo ainda está em fase de maturação nacional e internacional. Não há um marco legal ou conceitual do PEM. O que existe é um processo em construção. E, como todo o processo de construção, há necessidade de integração entre os mais diversos saberes. Não há um modelo ou um desenho correto de como fazer o PEM. O que existe são práticas das mais variadas áreas, demonstrando a necessidade desse estudo integrativo.

O PEM é uma forma prática de organizar o uso do espaço oceânico e as interações entre que surgem dos seus usos humanos em áreas afetas ao transporte marítimo, energia renovável, conservação/proteção marinha, mineração, pesca, aquicultura, exploração de óleo e gás e defesa militar. Requer atualização permanente e o envolvimento de múltiplos atores e partes interessadas em vários níveis governamentais e sociais, principalmente devido à sua natureza “universal”, na medida em que as relações econômicas, políticas, sociais e culturais sempre dependeram – e continuam e continuarão – das navegações marítimas e oceânicas. Neste sentido, percebe-se que proteção, conservação e uso racional dos espaços marítimos e oceânicos não podem ser dissociados do contexto socioeconômico e ambiental.

Esses espaços correspondem a áreas de atuação e coordenação passíveis de ações de securitização das potências com maior poder relativo que o Brasil. Logo, o estabelecimento da integração das mais variadas políticas públicas nacionais voltadas para o mar e, principalmente, para seus atores, torna-se tema da maior relevância do ponto de vista da soberania marítima do país. A integração entre saberes e culturas diferenciadas proporcionará privilegiada angulação de como desenvolver, levando em conta a perspectiva dos Estudos Estratégicos, mas não apenas, as pesquisas sobre PEM imbuídas de enfoques multidisciplinares, atentos às regionalidades, diversidades e diferentes visões de mundo.

MISSÃO

Promover a produção e avanço do conhecimento mediante ênfase na multidisciplinaridade dos Estudos Estratégicos e do Planejamento Espacial Marinho em todas as suas vertentes, e difundir esse conhecimento para a sociedade; transferindo-os e/ou consolidando novas tecnologias, dados, indicadores ou metodologias, que apoiem os agentes formuladores de políticas públicas; e formem recursos humanos qualificados.

Todo planejamento nasce com a perspectiva de uma mudança. As mudanças devem ser observadas na medida em que os acontecimentos ocorrem. Neste sentido, entender a dinâmica de um processo de planejamento não é algo fácil, muito menos complicado, desde que haja cooperação. Ao olharmos a vastidão do ecossistema oceânico, parte-se do princípio de que planejar ações para seu uso e conservação é inviável, devido a sua estrutura, seu tamanho e sua complexidade. Porém, nos é ensinado que todo o estudo deve ser interdisciplinar. Que não se deve olhar, somente, o aspecto de um objeto em si. Se olharmos, apenas, de um ângulo, nossa análise tende a ser reducionista e com respostas vagas. Todo o planejamento requer a diversidade de olhares e saberes.

OBJETIVOS

Constituir uma Rede Colaborativa de diversos Grupos de Pesquisa do Brasil e do Exterior.

Consolidar as Coordenações em Rede, proporcionando maior autonomia na dinâmica do CEDEPEM em relação às temáticas abordadas, a fim de atuar, de forma mais eficiente, na capacitação e valorização de professores, pesquisadores, estudantes e interessados.

Formar recursos humanos principalmente com atenção às novas gerações de investigadores, dentre outros programas de formação de quadros de analistas face às novas perspectivas da agenda de pesquisas atuais e das habilidades dessas novas gerações.

Fortalecer as redes de desenvolvimento local com a produção de materiais e suporte de dados para associações comunitárias, sindicatos, escolas públicas, prefeituras e governos estaduais.

Difundir, por diferentes meios de divulgação, conhecimento interdisciplinares oriundos de pesquisas e análises contemporâneas e consolidação de uma Biblioteca Virtual com temas da conjuntura brasileira e internacional relativas às Humanidades e Ciências Oceânicas.

PROJETOS E AÇÕES

Os projetos e ações desenvolvidos pelo CEDEPEM estão estruturados em três eixos, são eles: Panorama do Espaço Costeiro-marinho Brasileiro, Educação para o Espaço Costeiro-marinho Brasileiro e Restauração e Conservação do Espaço Costeiro-marinho Brasileiro.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Este eixo visa o desenvolvimento e divulgação de pesquisas, formação de base de dados e materiais cartográficos sobre o espaço costeiro-marinho, em temas como demografia, energias renováveis, pensamento estratégico, recursos naturais, biodiversidade, sustentabilidade, democracia, educação política e mudanças climáticas.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Este eixo objetiva a produção de recursos educacionais e ações que fortaleçam a mentalidade marítima e responsabilidade dos cidadãos no processo de planejamento, discussão e execução de políticas ambientais do espaço costeiro-marinho brasileiro.

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Este eixo tem como finalidade a mobilização com os diversos segmentos da sociedade e da economia para a elaboração e execução de ações em prol da restauração e conservação do espaço costeiro-marinho brasileiro.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS - 16

ALVES, Magayo de Macêdo. Mudanças climáticas em um mundo de lockdowns: o caso Antártico em 2021. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 2, p. 05-10, 2022.

ARGUELHES, Delmo de Oliveira Torres. A guerra que vemos, o conflito que nos olha ou como analisar uma guerra em curso? Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 1, p. 29-33, 2022.

CERQUEIRA, Kelen de Moraes. O papel dos movimentos populares na implantação de uma política sanitária Popular. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 2, p. 27-36, 2022.

DUTRA, Bruno; MARRONI, Etienne Villela; FERREIRA Porto Rosa, Ariane; ROYER, ROGÉRIO. Gestão Estratégica de Desempenho: uma Avaliação do Impacto da Atividade Remunerada em Período Integral no Desempenho Acadêmico dos Discentes do Curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). SINERGIA (FURG), V. 26, p. 109-125, 2022.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

FREITAS, Gustavo Gordo de. Origem das forças armadas no Brasil: os gérmenes do fruto amargo da intervenção militar. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 2, p. 20-26, 2022.

MANGO, Calido. O Neocolonialismo e Capitalismo: uma análise sociopolítica ao seu impacto no desenvolvimento, economia e ambiente no “terceiro mundo”. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 2, p. 11-19, 2022.

MARRONI, Etiene Villela; ALVES, M. M.; FREITAS, G. G. Educação Ambiental Vista como Educação Política: a Importância da Participação Cidadã. Revista CEDEPEM, V. 2, N. 1, p. 12-19, 2022.

NETO, Manoel Mariano; SILVA, Janaína Barbosa da. A conservação dos manguezais pela ótica dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS – ONU). Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 1, p. 06-11, 2022.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

NOGUEIRA, Carolina Dantas. Diálogo sobre Nacionalismo e o Planejamento Espacial Marinho: um possível caminho analítico? Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 1, p. 52-56, 2022.

SANTOS, Caio Menezes dos; ROSA, Ariane Ferreira Porto; ROYER, Rogério. Construções das políticas públicas voltadas às atividades pesqueiras no espaço marinho brasileiro (1960-2000): um breve ensaio. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 1, p. 47-51, 2022.

SANTOS, Marcos Leonardo Ferreira dos; SILVA, Janaína Barbosa da. Contribuições dos índices de vegetação aos estudos para a conservação e preservação dos manguezais. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 1, p. 20-28, 2022.

SILVA, José Manuel Mussunda da. Geopolítica do Capitalismo: uma síntese sobre a sociabilidade entre proletariado e burguesia. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 2, p. 37-44, 2022.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

VIOLANTE. Alexandre Rocha. Espaços Marinhos e a Defesa são Dissociáveis?, São Paulo- F. Caruso Ensino, p. 39 - 43, 01 jun. 2022.

VIOLANTE, Alexandre Rocha. Sustentabilidade e desenvolvimento no mar: considerações a partir da geopolítica do capitalismo. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 1, p. 42-46, 2022.

WIELAND, Eduardo Augusto. Guerra híbrida no ambiente marítimo: uma compreensão inicial. Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 1, p. 34-41, 2022.

WILLIAMS, Roy. La filosofía política latinoamericana y el resurgimiento de la conciencia continental palabras de salutación a la creación del Centro de Estudios Mariscal Horta Barbosa (INEST/NEA/UFF). Revista CEDEPEM, Pelotas, Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, V. 2, N. 1, p. 57-70, 2022.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

CAPÍTULOS DE LIVRO - 4

DE TOMA, Ricardo. O Brasil e a controvérsia fronteiriça entre a Venezuela e a Guiana no contexto da cooperação amazônica In: Amazônia no século XXI: temas de estudos estratégicos internacionais. GONÇALVES, Veronica; FILIPPI, Eduardo (Org.). Porto Alegre: UFRGS/FCE, 2022.

DE TOMA, Ricardo. Panorama y Crítica de los Intereses Geopolíticos en la Región. In: La Controversia Del Esequibo. FAÚNDEZ, Hector; BADELL, Rafael (Org.). Serie Eventos 34. Academia de Ciencias Políticas y Sociales Editorial Jurídica Venezolana Caracas, 2022.

VIOLANTE, A. R.; MARRONI, Etienne Villela. The Marine Borders in a Sea of Boundaries: A Reflexive Study About Marine Spatial Planning. In: ALMEIDA, Francisco Alves de; RIBEIRO, António da Silva; MOREIRA, William de Souza (Org.). The Influence of Sea Power upon the Maritime Studies. Rio de Janeiro: Editora Letras Marítimas, 2022, p. 155-168.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

VIOLANTE, A.R.; ALBUQUERQUE, F. M. V.; CARVALHO, R. C. A Relevância Estratégica do Planejamento Espacial Marinho para a Economia Azul. In: SANTOS, Thauan; BEIRÃO, André Panno; FILHO, Moacyr Cunha de Araújo; CARVALHO, Andréa Bento (Org.). Economia Azul: Vetor para o Desenvolvimento do Brasil. São Paulo: Essencial Idea Editora, 2022, v. 1, p. 231-250.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

PUBLICAÇÃO EM ANAIS DE CONGRESSO - 06

ALVES, M. M.; MARRONI, Etiene Villela; FREITAS, G. G. Understanding Marine Spatial Planning in Brazil (2019-2022). In: 3rd International Conference on Marine / Maritime Spatial Planning / IOC-UNESCO; DG MARE, 2022, Barcelona. Marine protection and restoration. Barcelona: UNESCO, 2022. v. 1. p. 1.

ALVES, M. M.; MARRONI, Etiene Villela. Preservação marinha antártica: uma visão geral da posição chinesa. In: IX Encontro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, 2022, Niterói. IX Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Niterói: UFF, 2022.

FREITAS, G. G.; MARRONI, Etiene Villela. A influência econômica da produção de sal marinho na região da lagoa de Araruama. In: IX Encontro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, 2022, Niterói. IX Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Niterói: UFF, 2022.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

MARRONI, Etiene Villela; ALVES, M. M.; FREITAS, G. G. Marine Spatial Planning in Blue Amazon: a Brief Essay. In: 3rd International Conference on Marine / Maritime Spatial Planning / IOC- UNESCO; DG MARE, 2022, Barcelona. Knowledge Support for MSP. Barcelona: UNESCO, 2022. v. 1. p. 1-1.

NONATO, D. R.; MARRONI, Etiene Villela. A influência do Porto de Tartus no conflito sírio a partir da entrada da Rússia na guerra (2015-2021). In: IX Encontro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, 2022, Niterói. IX Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Niterói: UFF, 2022.

SILVA, J. M. M.; MARRONI, Etiene Villela. Processo de Transição Democrática: dinâmica e resistência da sociedade civil no sistema político angolano. In: XXIV Encontro de Pós- Graduação/UFPel, 2022, Pelotas. 8 Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão. Pelotas: UFPel, 2022.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

APRESENTAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS - 17

MARRONI, Etiene Villela; ALVES, M. de M.; FREITAS, G. G. de.; VIOLANTE, A. R. Marine Spatial Planning in Blue Amazon: A Brief Essay. 2022. 3rd International Conference on Marine / Maritime Spatial Planning. Espanha, 2022. (Conferência).

MARRONI, Etiene Villela; ALVES, M. de M.; FREITAS, G. G. de. The State of the Art of Marine Spatial Planning in the Blue Amazon: The National Policy for the Resources of the Sea, Brazil. 2022. 3rd International Conference on Marine / Maritime Spatial Planning. Espanha, 2022. (Conferência).

ALVES, M. de M.; MARRONI, Etiene Villela; FREITAS, G. G. de.; VIOLANTE, A. R. Understanding Marine Spatial Planning in Brazil (2019-2022) . 2022. 3rd International Conference on Marine / Maritime Spatial Planning. Espanha, 2022. (Conferência).

MARRONI, Etiene Villela. V Congreso Latinoamericano y Caribeno de Ciencias Sociales. Segurança Energética e Geopolítica do Bem-Estar: debates e possibilidades. 2022. (Congresso).

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

MARINE SPATIAL PLANNING IN BLUE AMAZON: A BRIEF ESSAY

3rd International Conference on Marine / Maritime Spatial Planning

Elaine Vilela Marrent, Magdo de Machado Alves and Gustavo Gorde de Freitas
 Federal University of Pernambuco (UFPE) Graduate Program in Political Science (PPGCPs)
 Center for Strategic Studies and Marine Spatial Planning (CEDEP/MSP), Brazil

Knowledge Support for MSP

Analysis of the Brazilian policy for oceans and seas must be considered within the historical and political contexts of the country. The establishments of the National Policy for Sea Resources, in 1986, occurred at the end of a period of military governments, which showed strong authoritarian tendencies. This character, combined with the concern of the Brazilian government in participating in the Convention on the Law of the Sea, gave to the ocean policy a setting focused on geopolitical and national security interests. At that time, there was a strong concern in the country to evaluate and assure the right of exploitation and possession of its marine resources and to establish internationally accepted limits in its territorial sea. It is not clear whether, in this context, a national consciousness or a real concern in exploring sustainably marine resources, even less clear is the community involvement in the processes of management of such resources. According to the regulation of the National Policy for Sea Resources (2005), biodiversity studies, concerning resources from oceans, seas and adjacent regions, must be ordered through specific plans and programs, using as the "baseline" development of the ecosystem, based on detailed knowledge of a public policy oriented toward this objective is the way to a more active participation of government officials, technicians and marine communities.

Therefore, the first Brazilian policy for oceans can be considered as a national benchmark, which set its marine territory in the context of the International Conference. The historical and evolutionary aspects of the National Policy for Sea Resources were well characterized when it was created and implemented, not continuously, but through successive Sectorial Plans for Sea Resources. The larger the energy resources obtained from the ocean were, the more complex and challenging would be the power relationship involving this space and, with globalization, the demand for a new ocean governance has become urgent and necessary. Prior to the Commission, the developed states enjoyed the main benefits of the old international order of the ocean. Today, they face the effects caused by changes in traditional policies.

- (1) Agriculture;
- (2) Forestry;
- (3) Industry;
- (4) Traffic;
- (5) Tourism;
- (6) Signaling;
- (7) Maritime transport;
- (8) Fishing;

Figure 1 Economic importance of a coastal State.

Contact: emmarrent@gmail.com

Understanding Marine Spatial Planning in Brazil (2019-2022)

3rd International Conference on Marine / Maritime Spatial Planning

Magdo Alves, Elaine Vilela, Gustavo Gorde
 Federal University of Pernambuco (UFPE), UFRPE, UFRN

Introduction

Stretching over 7,200km of coast, and 3.7 million Km² of oceanic regions under its national jurisdiction, Brazil is home to one of the most diverse ecosystems in the world. Adding to that, 8000 islands and coves, the vast area of the so-called Blue Amazon makes approximately 5.7 million Km², according to the country's very blue area, each of this territory has been greatly assigned, leading to a variety of mixtures of marine degradation and stress patterns throughout the country's coast. This paper will focus particularly on president Jair Bolsonaro's administrative period (2019-2022) to explore the main initiatives it has proposed for Marine Spatial Planning, attempting to achieve sustainable development. They have been in terms of environmental conservation and sustainable development.

Findings

Brazil has created several programs for sustainable ocean development, such as its Coastal Management Program (GAMARCO), established in 1987, the National Program for the Cooperation of the Brazilian Coastal Cities (PNCC) and Sistema, both created after the country's commitment to the 2017 edition of the United Nations' Ocean Conference, and Latin America's largest program designed to lay out the foundations of coordinated strategies for Marine Spatial Planning (MSP), through the adoption of its goals. Essentially, they seek to integrate national legislation for sea protection, by sharing responsibilities between federal and state governments, attempting to foster legal certainty and with it, shared investments, reducing conflicts that arise regarding the use of technologies and resources in the coastal space, and ultimately, by being engaged to guide the steps to which MSP strategies are developed and applied.

Under president Jair Bolsonaro, the literature reports that MSP has been impacted negatively, along with other policies for the protection of the country's marine environment. Following the COVID-19 pandemic, the execution of marine policies and coastal structures have decreased, especially regarding 4 sectors of oceanic areas in Brazil.

The literature also reports the execution of Brazil's coastal and oceanic areas (sectors):

Conclusions

Brazil's essential to propose and adjust political tools to improve its capacity for Marine Spatial Planning is undeniable. Being one of the few developing countries to have done so, it seeks to plan marine development under the guidance of research. However, under the current situation, it failed to decrease to control levels of marine pollution.

Contact: magdo@ufpe.edu.br

Fonte: Secretaria Nacional do Meio Ambiente.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

IX ENCONTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS (EBERI IX)
17 A 21 DE OUTUBRO DE 2023

GT 16
MAR E HUMANIDADES

DEBATEDORA: PROF. ETIENE VILLELA MARRONI (UFPEL)
DATA: 20 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)
HORÁRIO: 16:15 ÀS 18:30

LINK: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=R-9PJJPKUGY](https://www.youtube.com/watch?v=R-9PJJPKUGY)

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

**POLUIÇÃO HISTÓRICA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE COSTEIRA: UM
OLHAR A PARTIR DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL**

**ANAILZA CRISTINA GALDINO DA SILVA (UFCG) E FÁTIMA VERÔNICA PEREIRA
VILA NOVA (IFPE)**

The image is a screenshot of a Zoom meeting. On the left, there is a small video window showing a woman with a name tag that reads "Anailza Galdino". The main part of the screen displays a presentation slide. The slide has a blue header with the "StreamYard" logo and a small logo for "UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE". The title of the slide is "Poluição histórica e conservação da biodiversidade costeira: um olhar a partir da região nordeste do Brasil". Below the title, the authors are listed as "Fátima Verônica Pereira Vila Nova" and "Anailza Cristina Galdino da Silva". At the bottom of the slide, there are logos for "UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE" and "INSTITUTO DE PESQUISA EM BIOTECNOLOGIA E BIOMATERIALS". The Zoom interface at the bottom shows a play button, a volume icon, a timer at "04 / 21:10", and several control icons. Below the screenshot, the text "EBERI IX - GT (1ª Sessão): O Mar e as Humanidades" is visible.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

ATORES SOCIAIS E O OLHAR SOBRE MAR: CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS

CAROLINA DANTAS NOGUEIRA (PUC-MG)

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

RESTINGAS E ECOSISTEMAS ASSOCIADOS DO BRASIL: DISTRIBUIÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO DOS TENSORES AMBIENTAIS

JANAINA BARBOSA DA SILVA (UFCG) E MARIA FERNANDA ABRANTES TORRES
(UFPE)

The image shows a screenshot of a video presentation. On the left, there is a small video feed of a woman with glasses, identified as Janaina Barbosa da Silva. The main part of the screen displays a slide with the following text:

StreamYard

Restingas e ecossistemas associados do Brasil: distribuição e identificação dos tensores ambientais

- Janaina Barbosa da Silva (UFCG-CH-UAG)
- Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE-CFCH-DCG)

At the bottom of the slide, there is a logo of the Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). The video player interface at the bottom shows a play button, a progress bar, and a timestamp of 41:47 / 1:14:00. Below the video player, the text 'EBERI IX - GT - [* Sessão] - O Mar e as Humanidades' is visible.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

DIREITO DO MAR NA CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS MARINHOS PARA ALÉM DAS
JURISDIÇÕES NACIONAIS

BRUNA ABREU SILVEIRA E WILLIAM DALDEGAN (UFPEL)

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTUÁRIO DOS RIOS
IPOJUCA E MEREPE NA PERSPECTIVA DOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

JOSEMARY SANTOS E SILVA OLIVEIRA, MARIA FERNANDA ABRANTES TORRES E
TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA (UFPE)

The image shows a screenshot of a Zoom meeting. On the left, there is a small video feed of a woman with a name tag that says 'Josemary Santos'. The main part of the screen displays a presentation slide. The slide has a blue header with the 'StreamYard' logo and a small logo for 'INSTITUTO DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA'. The title of the slide is 'ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTUÁRIO DOS RIOS IPOJUCA E MEREPE NA PERSPECTIVA DOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO'. Below the title, the authors are listed: 'Josemary Santos e Silva Oliveira', 'Doutoranda, Departamento de Ciências Geográficas – UFPE. E-mail: josysantos04@gmail.com', 'Maria Fernanda Abrantes Torres', '(Profa. Dra. Departamento de Ciências Geográficas – UFPE. E-mail: maria.abrantes@ufpe.br)', and 'Tiago Henrique de Oliveira', '(Dr. Desenvolvimento e Meio Ambiente – Prefeitura da Cidade do Recife. tholiveira50@gmail.com)'. At the bottom of the slide, there is a circular logo with a stylized wave. The Zoom interface at the bottom shows a play button, a progress bar at 1:01:42 / 2:56:19, and various control icons. Below the screenshot, the text 'EBERI IX - GT [1ª Sessão] O Mar e as Humanidades' is visible.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

PRESERVAÇÃO MARINHA ANTÁRTICA: UMA VISÃO GERAL DA POSIÇÃO CHINESA

MAGAYO DE MACÊDO ALVES E ETIENE VILLELA MARRONI (UFPEL)

The image shows a video player interface. On the left, there is a small video feed of a man with a beard and glasses, identified as 'Magayo Alves'. The main content is a presentation slide with a white background and a blue header. The header contains the 'StreamYard' logo and the 'UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO' logo. The slide title is 'PRESERVAÇÃO MARINHA NA ANTÁRTICA: UMA VISÃO GERAL DA POSIÇÃO CHINESA.' Below the title, it lists 'Ms. Magayo Alves' as the presenter, 'Doutorando em Ciência Política, Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)' as her affiliation, and 'Orientadora: Prof. Dra. Etiene Villela Marroni' as her supervisor. At the bottom of the slide is a circular logo with three wavy lines. The video player controls at the bottom show a progress bar at 1:08:30 / 2:14:30 and various icons for play, volume, settings, and full screen. Below the player, the text 'EBERI IX - GT (1ª Sessão): O Mar e as Humanidades' is visible.

StreamYard

**PRESERVAÇÃO MARINHA NA
ANTÁRTICA:**
**UMA VISÃO GERAL DA POSIÇÃO
CHINESA.**

Ms. Magayo Alves
Doutorando em Ciência Política, Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Orientadora: Prof. Dra. Etiene Villela Marroni

1:08:30 / 2:14:30

EBERI IX - GT (1ª Sessão): O Mar e as Humanidades

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

APA/ARIE DA BARRA DO MAMANGUAPE/PB E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL:
DIALOGANDO COM AS COMUNIDADES LOCAIS ADJACENTES

MARIA DA GLÓRIA VIEIRA ANSELMO (UFPE), FÁTIMA VERÔNICA PEREIRA VILA
NOVA (IFPE) E MARIA FERNANDA ABRANTES TORRES (UFPE)

StreamYard

APA/ARIE DA BARRA DO MAMANGUAPE/PB E
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL: DIALOGANDO COM AS
COMUNIDADES LOCAIS ADJACENTES

Maria da Glória Vieira Anselmo (UFPE)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE)

EBERI IX - GT (1ª Sessão): O Mar e as Humanidades

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

ABERTURA DO SEGUNDO DIA

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

A INFLUÊNCIA DO PORTO DE TARTUS NO CONFLITO SÍRIO A PARTIR DA
ENTRADA DA RÚSSIA NA GUERRA (2015-2021)

DIEGO RABELO NONATO E ETIENE VILLELA MARRONI (UFPEL)

The image shows a video player interface. On the left, there is a small video feed of a man wearing headphones. The main area of the video player displays a slide with the following text:

Tartus: Uma análise do conflito sírio e as perspectivas dos mares do mediterrâneo

Diego Rabelo Nonato: : Doutorando em Memória Social e Patrimônio Cultural UFPEL. Pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho - CEDEPEM (UFF/UFPEL e instituições parceiras).

Etiene Villela Morrone: Doutora em Ciência política. Professora Associada I da Universidade Federal de Pelotas/RS (Brasil) e coordenadora / pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho - CEDEPEM (UFF/UFPEL e instituições parceiras).

At the bottom of the slide, there is a circular logo with a stylized 'E' or similar symbol. The video player controls at the bottom show a play button, a progress bar at 7:40 / 11:53:41, and various icons for volume, settings, and full screen.

CDERI IX - GT (2ª Sessão): O Mar e as Humanidades

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

A GEOPOLÍTICA CHINESA NO MAR DO SUL DA CHINA: RECURSOS ENERGÉTICOS
E ROTAS COMERCIAIS

ESTER GRUPPELLI KURZ E WILLIAM DALDEGAN (UFPEL)

The image shows a screenshot of a Zoom meeting. The main content is a slide with the following text:

**A GEOPOLÍTICA CHINESA NO
MAR DO SUL DA CHINA:
RECURSOS ENERGÉTICOS E ROTAS COMERCIAIS**

Ester Gruppelli Kurz
Prof. Dr. William Daldegan

The slide is presented in a Zoom window. In the top left corner, there is a small video thumbnail of Ester Gruppelli Kurz. The Zoom interface includes a 'StreamYard' logo in the top right, a 'MANTENHA O ÁUDIO' button, and a control bar at the bottom with a play button, a volume icon, and a text prompt: 'Comentários podem ser enviados pelo chat do evento'. At the very bottom of the Zoom window, the text 'EBERI IX - GT [2ª Sessão]: O Mar e as Humanidades' is visible.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

A INFLUÊNCIA ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE SAL MARINHO DA REGIÃO DA
LAGOA DE ARARUAMA

GUSTAVO GORDO DE FREITAS E ETIENE VILLELA MARRONI (UFPEL)

The image shows a screenshot of a video presentation. The main content is a slide with a white background and a blue header. The title is "A Influência Econômica da Produção de Sal na Região da Lagoa de Araruama". Below the title, the authors are listed: "Gustavo Gordo de Freitas (PPGCPol/UFPel)" and "Etiene Villela Marroni (PPGCPol/UFPel)". The slide is displayed in a video player interface. In the top right corner of the slide, there is a "StreamYard" logo and a logo for "UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO". On the left side of the video player, there is a small inset video showing a man speaking. At the bottom of the video player, there is a progress bar and a timestamp of "4:22 / 1:50:41". Below the video player, the text "EBERI IX - GT [2º Sessão]: O Mar e as Humanidades" is visible.

StreamYard

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

A Influência Econômica da Produção de Sal na Região da Lagoa de Araruama

Gustavo Gordo de Freitas (PPGCPol/UFPel)
Etiene Villela Marroni (PPGCPol/UFPel)

4:22 / 1:50:41

EBERI IX - GT [2º Sessão]: O Mar e as Humanidades

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

AS ENERGIAS MARINHAS RENOVÁVEIS

THÁIS CRISTINA CUSTÓDIO MOREIRA FERREIRA E ARIANE FERREIRA PORTO
ROSA (UFPEL)

The image shows a screenshot of a video presentation. On the left side, there is a small video feed of a woman with dark hair, wearing a dark top, looking towards the camera. The main part of the screen is a white slide with a blue header and footer. The slide content is as follows:

Energias Marinhas Renováveis

Pesquisadora: Thaís Cristina Custodio Moreira
Ferreira

Orientadora: Ariane Ferreira Porto Rosa

Grupo de Economia Ciência e Tecnologia

At the top right of the slide, there is a 'StreamYard' logo and a small logo for 'Instituto de Economia e Estatística UFPEL'. At the bottom of the slide, there is a blue banner with the text 'O INEST/UFF apresenta: IX EBERI - GT: O Mar e as Humanidades'. Below the banner, there are standard video player controls (play, stop, back, forward, volume, full screen, etc.).

EBERI IX - GT [2ª Sessão] O Mar e as Humanidades

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 16
MAR E HUMANIDADES

**INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA: UMA BREVE REVISÃO TEÓRICA SOBRE O SEU
DESENVOLVIMENTO E O SEU ESTADO ATUAL**

YASSER JABER SULIMAN AUDEH E ROGÉRIO ROYER (UFPEL)

StreamYard

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

**INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA: UMA BREVE
REVISÃO TEÓRICA SOBRE O SEU
DESENVOLVIMENTO E O SEU ESTADO ATUAL**

Yasser Jaber Suliman Audeh (Universidade Federal de Pelotas - UFPEL)
Bolsista Iniciação Científica - CNPQ

Rogério Royer (Universidade Federal de Pelotas - UFPEL)
Orientador

UFPEL

EBERI IX - GT (2ª Sessão): O Mar e as Humanidades

A scenic sunset over the ocean. The sun is low on the horizon, casting a warm orange glow across the sky and reflecting on the water. A long pier extends into the sea on the left. Several birds are flying in the sky. The foreground shows the texture of waves breaking. The right side of the image is partially obscured by a large, stylized graphic element consisting of overlapping blue and white curved shapes.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

PALESTRAS EM EVENTOS CIENTÍFICOS - 2

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE AÇÃO HUMANITÁRIA E COOPERAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
06 A 09 DE JUNHO DE 2022

GT 05
TEMAS LIVRES
DEBATEDOR: PROF.^a CLÁUDIA RAMOS
(UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA / CEPSE)
DATA: 08 DE JUNHO

PLANEJAMENTO ESPACIAL E MARÍTIMO NO BRASIL
ALEXANDRE ROCHA VIOLANTE (ENG)

LINK: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EUZ00BC10KS](https://www.youtube.com/watch?v=EUZ00BC10KS)

The image shows a screenshot of a YouTube video player. The main content is a presentation slide with a dark background and a night view of a coastal town with lights reflecting on the water. The slide text reads: "PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO – SEMANA DO MEIO AMBIENTE". Below this, it lists the speaker's name and credentials: "CMG Alexandre Rocha Violante", "Instituto de Relações Internacionais da EGN", "Coordenador Executivo do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho - CEDEPEM", "Doutorando do PPGEST-UFF", and "E-mail: alexandr@violante@id.uff.br". There is also a logo for "CEDEPEM" in the bottom right corner of the slide. In the top right corner of the video player, there is a small inset video showing the speaker, Alexandre Rocha Violante, wearing glasses and a dark shirt. Below the video player, the text "SESSION 5 TEMAS LIVRES" is visible.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

GT 06
CORRESPONSABILIDADE
DEBATEDOR: PROF. PAULO VILLA MAIOR
(UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA / CEPESE)
DATA: 08 DE JUNHO

O DESAFIO DE CONSERVAÇÃO DOS MANGUEZAIS EM ÁREAS URBANAS

FÁTIMA VERÔNICA PEREIRA VILA NOVA (IFPE)

LINK: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EUZ00BC10KS](https://www.youtube.com/watch?v=EUZ00BC10KS)

SESSION 6 CORESPONSABILIDADE

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

REVISTA CEDEPEM VOLUME 2, NÚMERO 1

[HTTPS://WP.UFPEL.EDU.BR/CEDEPEM/VOLUME-2-NUMERO-1-2022/](https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/volume-2-numero-1-2022/)

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

REVISTA CEDEPEM VOLUME 2, NÚMERO 1

O volume 2, número 1 da Revista CEDEPEM, apresentou uma pluralidade importante de estudos das mais variadas vertentes dos Estudos Estratégicos e do PEM. A seguir, um breve resumo dos artigos.

A Conservação dos Manguezais pela Ótica dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS – ONU), debateu que, ainda nos anos 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) instaurou oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), com foco em aspectos sociais, ambientais e econômicos, para o período entre os anos 1990 e 2015. Mais recentemente, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em 2012, houve uma renovação e ampliação do documento, dando origem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), presentes no documento “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Na atualidade, 17 ODS’s integram a Agenda 2030. Estes, por sua vez, são um apelo global em prol do combate à pobreza, proteção do meio ambiente e do clima.

Assim, esse estudo, abordou especificamente o ODS 13, com ênfase à conservação do ecossistema manguezal, como resposta a adoção de medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Educação Ambiental vista como Educação Política: a importância da participação cidadã, apresentou que a Educação Ambiental não pode ser considerada como ciência única e exclusiva. Ela é originária das Ciências da Educação, que une as demais vertentes teóricas em torno de um único objetivo: respeito ao meio ambiente. Respeito que se refere não só as relações entre homem X natureza, mas, também, entre o homem e seus semelhantes. O artigo objetivou entender somente uma ramificação da Educação Ambiental, ou seja, abordou a Educação Política e sua relação com as comunidades que geram estrutura e suporte aos poderes estabelecidos democraticamente.

Contribuições dos Índices de Vegetação aos Estudos para a Conservação e Preservação dos Manguezais, demonstrou como os impactos negativos das ações humanas nos ecossistemas naturais, causam a degradação, problema comum a todos os biomas, produzindo influências significativas na dinâmica das comunidades florísticas e faunísticas locais e conduzindo à destruição gradual dos habitats. É de conhecimento a grande pressão antrópica sobre os manguezais, por ações como desmatamento, pesca predatória, poluição, especulação imobiliária, entre outros. Reforçar a conservação e a preservação desse ecossistema com ações que promovam o uso sustentável de recursos naturais, de maneira harmoniosa entre políticas públicas e os diferentes setores da sociedade, é um dos principais desafios das ciências em geral.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

A Guerra que Vemos, o Conflito Que Nos Olha Ou Como Analisar Uma Guerra Em Curso?, debateu que em uma guerra, existe a tendência humana à tomada de posição, em favor do lado “correto” do conflito. Tal tendência, por óbvio, não existe sem influências externas ao indivíduo. Questionou as dificuldades que a análise histórica de uma guerra em curso pode apresentar, sendo a primeira delas a falta de distanciamento temporal, que é um auxiliar poderoso na descrição, análise e avaliação dos condicionantes e desdobramentos dos fatos.

Guerra Híbrida No Ambiente Marítimo: uma compreensão inicial, demonstrou que a maneira de fazer e conduzir a guerra tem evoluído e não é mais a mesma daquelas conhecidas até o século passado, argumentando que a natureza dos conflitos permanece a mesma e os conceitos de Clausewitz e Sun Tzu, que influenciavam a segurança internacional, continuando válidos. Debateu que conflitos atuais são combatidos por diferentes formas, caracterizando-se pelo caráter inovativo. Apresentou que o desconhecimento de tais impactos, na Estratégia, pode resultar em percepções tardias de agressões, reduzindo o poder de reação. Portanto, o propósito deste Ensaio propugnou pelos principais conceitos, características e as principais vulnerabilidades no ambiente marítimo, que poderão ser alvos de ameaças híbridas.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Sustentabilidade e Desenvolvimento no Mar: considerações a partir da geopolítica do capitalismo, debateu conceitos os de sustentabilidade e desenvolvimento a partir da Geopolítica do Capitalismo, da exploração de recursos em espaços marinhos e de atores centrais do sistema internacional, paralelamente à destruição de riquezas naturais de atores da periferia do sistema. A pergunta que procurou ser respondida é se tal sistema se sustentaria sem uma reorganização do capitalismo em prol da sustentabilidade e do planeta Terra.

Construções das Políticas Públicas Voltadas às Atividades Pesqueiras no Espaço Marinho Brasileiro (1960-2000): um breve ensaio, apresentou algumas ações do Estado brasileiro com relação às atividades marítimas, assim como o impacto destas no desenvolvimento da atividade até o início do Século XXI. Contextualizou os principais conceitos e ações de gestão pública com relação ao espaço marinho e a cadeia produtiva de pesca no Brasil, desenvolvendo uma breve discussão a respeito das ações realizadas no setor, em estudo, com as principais ideias e seus impactos.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Diálogo sobre Nacionalismo e o Planejamento Espacial Marinho: um possível caminho analítico?, analisou o PEM via nacionalismo e sua possível contribuição para o enriquecimento analítico no estudo do espaço oceânico, que pode ser compreendido como nacional e internacional em sua existência. Percebeu-se que análises a partir do nacionalismo possuem desafios, destacando-se que os termos nação, nacionalidade e nacionalismo continuam sendo de difícil definição, principalmente na contextualização junto ao Planejamento Espacial Marinho.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

REVISTA CEDEPEM VOLUME 2, NÚMERO 2

[HTTPS://WP.UFPEL.EDU.BR/CEDEPEM/VOLUME-2-NUMERO-1-2022/](https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/volume-2-numero-1-2022/)

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

REVISTA CEDEPEM VOLUME 2, NÚMERO 2

A Revista CEDEPEM, volume 2, número 2 de 2022 apresentou uma particularidade, por ser o primeiro dossiê temático do Centro de Estudos, intitulado **Sociedade, Poder e Globalização**. Nele, foram apresentados cinco artigos.

No primeiro, **Mudanças Climáticas em um Mundo de Lockdowns: o caso antártico em 2021**, objetivou expor discussões acerca das mudanças climáticas, incorporadas na edição XLIII das Reuniões Consultivas do Tratado da Antártida (ATCM's), ocorrida em 2021, fazendo um debate sobre o fenômeno das mudanças climáticas nos trabalhos desenvolvidos no contexto das ATCM (chamados de Working Papers).

O Neocolonialismo e Capitalismo: uma análise sociopolítica ao seu impacto no desenvolvimento, economia e ambiente no “terceiro mundo”, apresentou a globalização vista como uma máquina a serviço do Ocidente e sua elite, visando aperfeiçoar ao novo colonialismo, um instrumento da dominação ideológica e capitalista, através do qual, assistiu-se uma independência teórica dos Estados do “Terceiro Mundo” em detrimento das suas antigas metrópoles.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

A Origem das Forças Armadas no Brasil: os gérmenes do fruto amargo da intervenção militar, estudou a relação entre os militares e as elites políticas durante o período monárquico, especialmente entre as décadas de 1830 e 1850 e, sobre as relações civis-militares, entre 1850 e 1894, demonstrando os usos e a busca de afastamento da atuação social de determinados setores que não representassem o interesse direto das elites políticas e econômicas.

O Papel dos Movimentos Populares na Implantação de uma Política Sanitária, demonstrou que, desde 1978, mais de 700 nações se reuniram na Primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde, em Alma-Ata, na República do Cazaquistão, para discutir como o conceito de saúde foi sendo construído, de forma a contemplar a conjuntura social, econômica, biológica e cultural das sociedades (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978). Naquele momento, a atenção primária à saúde alcançou reconhecimento da sua importância, para garantir qualidade de saúde a população e por sua vez, o desenvolvimento econômico.

Geopolítica do Capitalismo: uma síntese sobre a sociabilidade entre proletariado e burguesia, objetivou problematizar e, conseqüentemente analisar, o sistema capitalista e sua relação com o trabalho (alienação e exploração) tendo em conta o processo de sociabilidade humana entre burgueses e proletários.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

MINI- CURSOS - 04

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Mini-curso

Introdução à Metodologia Científica

Data:03/10/2022

Carga-Horária: 5h

Ministrante: Magayo de Macêdo Alves (Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol/UFPEL)

Pesquisador CEDEPEM

Capacitar discentes e profissionais de organizações na elaboração de pesquisas científicas e entender os itens necessários para a elaboração de uma pesquisa científica. Conhecer as principais bases de dados (Scopus, Web of Science, assim como os Periódicos da Capes e o Scimago Journal & Country Rank), capacitando os participantes para desenvolver pesquisas bibliográficas e pesquisas qualitativas e quantitativas.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Universidade Federal de Pelotas (UFPeI)

Mini-curso

**O Brasil e as Iniciativas de ‘Territorialização’ do Atlântico Sul:
uma visão a partir da China**

Data: 10/10/2022

Carga-Horária: 8h

Ministrante: Alexandre Pereira da Silva (Doutor em Direito Internacional. Professor e pesquisador associado do China Institute of Boundary and Ocean Studies, Wuhan University)

Pesquisador CEDEPEM

O minicurso teve como objetivo de desenvolver aspectos relevantes de ensino sobre o PEM, o contexto do Brasil na territorialização do Atlântico Sul considerando a visão asiática da China nas interações socio-comerciais com o Brasil.

Fotos: Candenique Fotografias

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Mini-curso

Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB): poder marítimo e projeção de poder naval

Data: 1 e 2 de dezembro das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

Carga Horária: 16h

Ministrante: Alexandre Rocha Violante (Capitão de Mar e Guerra.
Escola de Guerra Naval (EGN). Doutorando em Estudos
Estratégicos da Segurança e Defesa - PPGEST/UFF)

O curso objetivou apresentar a Teoria do Poder Marítimo, sua evolução na contemporaneidade, além de sua aplicação na projeção do Poder Naval das Nações.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

No mini-curso Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB): poder marítimo e projeção de poder naval, foram discutidas importantes batalhas navais que contribuíram para mudar o rumo de guerras na História, bem como alguns aspectos da estratégia naval de potências hegemônicas e revisionistas na atualidade. Como referencial teórico importante às discussões, destacam-se autores como: Mahan, Corbett, Aube, Richmond, Eric Goove, Sprout e Geoffrey Till. Isso passa pela importância de programas estratégicos da Marinha do Brasil, como a construção do submarino convencional com propulsão nuclear, de modo a garantir um poder naval crível para a garantia da soberania marítima e dos processos políticos de reorganização dos espaços marinhos nacionais. Ao final do mini curso, os ouvintes foram capazes de analisar a conjuntura política internacional sob um olhar dos Estudos Estratégicos, ou seja do uso do poder naval para a consecução dos objetivos políticos dos Estados, que continua a ser o principal ator do sistema internacional.

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Caruaru (IFPE/Caruaru)

Mini-curso (Remoto)

Pesquisa Bibliométrica

Data: 8 de junho das 16:30 às 18:30

Carga Horária: 2h

Ministrante: Nivaldo Lemos de Souza (Doutorando em Geografia - PPGeo/UFPE)

O curso objetivou apresentar o método de análise bibliométrica, indicadores bibliométricos e sua aplicabilidade.

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

AÇÃO EXTENSIONISTA - 01

O CEDEPEM, Regional Nordeste, realizou o I Desafio da Reciclagem, uma gincana de mobilização social continuada em prol da despoluição das águas, a ação integra o Projeto ForMar, que visa o despertar da cultura oceânica. O desafio envolveu a elaboração de vídeos sobre a poluição marinha, elaboração de esculturas com recicláveis e arrecadação de materiais recicláveis. A primeira gincana arrecadou mais de 1.500 recicláveis, doados para Associação dos Catadores do município de Caruaru/PE.

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

1º DESAFIO DA RECICLAGEM

TRAJETÓRIA CEDEPEM

FORTALECENDO A IDENTIDADE DO CENTRO

Perspectiva: modelos de Camisetas idealizadas pelos alunos que participam do Grupo de Pesquisa CEDEPEM, Regional Sul, Universidade Federal de Pelotas (UFPeI).

A realidade: camisetas idealizadas pelos alunos que participam do Grupo de Pesquisa CEDEPEM.

REUNIÕES PRESENCIAIS DO CEDEPEM

Reunião CEDEPEM Regional Sul – Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Data: 17/08/2022.

Da esquerda para a direita: (sentados) Prof. Rogério Royer, Magayo de Macêdo Alves, Eduarda Leal Peres, Taina Schwartz Cunha Soares, Amanda da Ponte Batista, Naomi Mialich, Profa. Ariane Ferreira Porto Rosa; (em pé) Diego Rabelo Nonato, Profa. Etiene Villela Marroni, Gustavo Gordo de Freitas

REUNIÕES PRESENCIAIS DO CEDEPEM

Reunião CEDEPEM Regional Sul – Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Data: 31/08/2022

Da esquerda para a direita: (atrás) Prof. Rogério Royer, Profa. Etiene Villela Marroni, Magayo de Macêdo Alves, Naomi Mialich, Caio Menezes dos Santos, Yasser Jaber Suliman Audeh, José Manuel Mussunda da Silva, (na frente) Eduarda Leal Peres, Gustavo Gordo de Freitas, Amanda da Ponte Batista, Thais Cristina Custodio Moreira Ferreira, Profa. Ariane Ferreira Porto Rosa.

REUNIÕES PRESENCIAIS DO CEDEPEM

Reunião CEDEPEM Regional Sul – Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Data: Setembro de 2022

Da esquerda para a direita: Naomi Mialich, Amanda da Ponte Batista, Yasser Jaber Suliman Audeh, Profa. Ariane Ferreira Porto Rosa, Profa. Etiene Villela Marroni, Diego Rabelo Nonato, Paulo Renato Piedade da Silva, Thais Cristina Custodio Moreira Ferreira, Caio Menezes dos Santos, Magayo de Macêdo Alves, Prof. Rogério Royer, Gustavo Gordo de Freitas

CEDEPEM EM NÚMEROS

CEDE
P3M